

9. “Мақтабгача таълимда жисмоний тарбия” дарслик. Д.Х.Умаров // Чирчиқ – 2021.
10. Раҳмонов П.Ф. Жисмоний тарбия ўқитувчисининг фаолияти // Тошкент – 2016.
11. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — Москва: Издательский центр «Академия» – 2001.
12. Усманходжаев Т.С. Соғлом бола – эл бойлиги // Кичик ёшдаги болаларнинг жисмоний тарбияси тўғрисида. Тошкент – 2005.

SMART education -yangi global ta'lim texnologiyasidir
Raximova Moxinora Xoshimjanovna
Boshlang'ich ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqola “SMART education” -ta'lim texnologiyasi haqida bo'lib, uning eng asosiy xususiyati butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish, ta'lim imkoniyatlaridan keng foydalanishning yaratilishidir “SMART education” ta'lim muhiti o'z navbatida, uning qatnashchilaridan butun ta'lim jarayonida foydalanilayotgan metod va texnologiyalarni yangilash va bir tizimga keltirishni taqozo etadi

Kalit so'zlar: SMART-texnologiya, uzluksiz ta'lim, pedagogik tadqiqotlar, o'qitish jarayoni, ta'lim sifati

Аннотация

В статье речь идёт об «SMART-образовании» – образовательной технологии, главной особенностью которой является её внедрение в глобальном масштабе и создание равного доступа к информации и широкого использования образовательных возможностей для всех. Образовательная среда «SMART-образования», в свою очередь, требует от своих участников актуализации и систематизации методов и технологий, используемых на протяжении всего образовательного процесса.

Ключевые слова: SMART-технология, непрерывное образование, педагогические исследования, учебный процесс, качество образования.

Abstract

This article discusses "SMART education"—an educational technology whose main feature is its global implementation and the creation of equal access to information and widespread use of educational opportunities for all. The educational environment of "SMART education," in turn, requires its participants to update and systematize the methods and technologies used throughout the educational process.

Key words: SMART technology, continuous education, pedagogical research, educational process, quality of education.

Respublikamiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yo’qsak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”, deb aytgan fikrlari ta’lim tizimini takomillashtirish, yoshlarni jahon standartlari asosida o‘qitish, yuksak intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Xozirgi kunda ta’lim tizimida olib borilayotgan pedagogik tadqiqotlarda intellektual salohiyatni rivojlantirish shaxs kamolotida muhim omil bo‘lishi borasidagi ilmiy asoslar ilgari surilmoqda.

XXI asr insoniyat barchaga birdek axborot olish imkoniyatini beruvchi ochiq axborot jamiyatini shakllantirish asridir. “Elektron hukumat”, “elektron uy”, “elektron tijorat”, “elektron ta’lim” kabi raqamli borliq elementlari hayotimizga kirib, an’anaviy odatga aylandi. Endilikda insoniyat elektron resurslardan shunchaki axborot manbasi sifatida emas, balki interfaol muhitda ulardan aql bilan foydalanishni maqsad qilib qo‘ymoqda. Bu jadal yangilanib borayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan muloqot darajasida foydalanish, ma’lumotlarni qayta ishlashni talab qilmoqda. Bunday “aqlli” inson bilan muloqot qiluvchi va o‘rgatuvchi elektron resurslarni yaratish o‘ta dolzarb va mashaqqatli ish bo‘lib, uni yaratishga butun dunyoning eng malakali mutaxassislari imkoniyatlarini

birlashtirishni taqozo qiladi. Bu yo'nalishda qo'yilgan salmoqli qadamlardan biri ta'lim sohasida dunyo bo'yicha amalga oshirilishi boshlangan "SMART education" loyihasini misol qilib keltirish mumkin. SMART education (aqlli ta'lim) ochiq axborot resurslari yordamida innovatsion virtual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va individuallashtirilgan yangi global ta'lim texnologiyasidir. Uning eng asosiy xususiyati butun dunyo miqyosida amalga oshirilishi va hammaga birdek axborot olish, ta'lim imkoniyatlaridan keng foydalanishning yaratilishidir. "SMART education" ta'lim muhiti o'z navbatida, uning qatnashchilaridan butun ta'lim jarayonida foydalanilayotgan metod va texnologiyalarni yangilash va bir tizimga keltirishni taqozo etadi. Shu maqsadda Yevropa Ittifoqi davlatlari o'z ta'lim tizimlarini bir xil standartga keltirish yo'lidan borishmoqda va dunyoning boshqa davlatlarini ham bunga da'vat etishmoqda. Kelajak ta'limi muhiti sifatida e'tirof etilayotgan Yagona Yevropa universiteti loyihasi bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan salmoqli qadamlardan biridir.

Ma'lumki, uzluksiz ta'lim tizimida tashkil etiladigan o'qitish jarayonining samaradorligini oshirish yuzasidan qabul qilingan me'yoriy hujjatlarda pedagogik va axborot texnologiyalaridan uyg'un foydalanish muhim vazifa sifatida belgilangan. Darhaqiqat, axborotlar globallashtirilgan davrda ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish samaradorligini oshirish dolzarb muammo sanaladi.

Uzluksiz ta'lim tizimida pedagogik faoliyat ko'rsatayotgan tarbiyachi-pedagoglarning oldidagi muhim vazifalardan biri o'quvchilarning fan asoslarini o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali barkamolligini ta'minlash sanaladi. Ushbu muammolarni hal etishda axborot texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. STEAM texnologiyasi o'quvchilarni tajribalar o'tkazish, modellarni konstruksiyalash, musiqa va filmlarni mustaqil yaratish, o'z g'oyalarini amalga oshirish, biror mahsulot yaratishni rag'batlantiradi. O'qitishga bunday yondashuv o'quvchilarga nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni amalda samarali qo'llash

imkonini beradi. Shuningdek, o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi, yuqori malakali, zamon talabiga mos kadrlar tayyorlashda mustahkam poydevor bo'ladi.

SMART texnologiyalarini mamlakatimiz ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

– texnologik yangilanishga ajratilgan vaqt (2020-2025-yillar) juda qisqa. Shu bois, “tezkor start” usulini qo'llash, ya'ni “SMART education” ta'lim muhiti talablarini o'rganib chiqish va mamlakatimiz ta'lim tizimiga joriy etishni tezlashtirish;

– respublikamizda turli fanlardan yaratilgan elektron resurslarni dunyo andozalari, rivojlangan davlatlar ilg'or tajribalariga muvofiqlashtirish;

– dunyo bo'yicha yaratilgan ochiq resurslarni qayta yaratmasdan, ularning eng maqbullarini tarjima qilish va moslashtirish hamda ta'lim jarayoniga joriy qilish;

– ta'lim muassasalarini “SMART education” ta'lim muhiti texnik vositalari bilan ta'minlashni jadallashtirish.

Zamonaviy jamiyat kompyuter texnologiyalari va aloqa vositalarining rivojlanishi bilan ajralib turadigan, atrofdagi texnik qurilmalarni tobora “aqlli” qilib, hayotni yanada qulay, xavfsiz va qiziqarli qiladigan axborot jamiyatidir. Jamiyat va iqtisodiyotni rivojlantirishning ushbu bosqichi quyidagilar bilan tavsiflanadi:

– jamiyat hayotida zamonaviy axborot texnologiyalarining rolini oshirish;

– axborot texnologiyalari, aloqa va axborot mahsulotlari va xizmatlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan kishilar sonining ko'payishi;

– telefon, radio, televideniye, internet, an'anaviy va elektron ommaviy axborot vositalaridan foydalanib, jamiyatni axborotlashtirishni kengaytirish;

– odamlarning samarali axborot almashinuvini, ularning dunyo axborot resurslaridan foydalanishini, axborot mahsulotlarini va xizmatlar ehtiyojlarini qondirishni ta'minlovchi global axborot makonini yaratish.

Bugungi kunda bir qator davlatlar SMART ta'limni rivojlantirishga kirishdilar. SMART – jamiyatning modeli zamonaviy axborot va tashkiliy tizimlar yordamida intellektual, yuqori texnologiyali, inson uchun qulay muhitni yaratishni nazarda tutadi. Borgan sari inson yangi bilimlarni egallab boradi va u bu bilimlarni

axborot texnologiyalarisiz qo'llay olmay qoladi. Ta'limning asosiy maqsadlaridan biri – SMART texnologiyalari asosida zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirish orqali sifatli ta'limga erishishdir.

Ko'pchilik o'qituvchilar darsga quyidagicha maqsad qo'yishadi: masalan, mavzu "Tarbiya nazariyasi" bo'lsa, darsning ta'limiy maqsadi – o'quvchilarga tarbiya metodlar, prinsiplari, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish haqida tushuncha berish. Shu maqsadni ko'zlab, o'qituvchi darsda yangi mavzuni tushuntirib beradi, endi u ishonch bilan "men maqsadimga erishdim" deb ayta oladimi? Fan bo'yicha davlat talabi yuzasidan o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish bajariladimi? O'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, tanqidiy, tahliliy, ijodiy fikrlashi rivojlantirilishiga sharoit yaratilmadi-ku? Demak, aytish mumkinki, yuqoridagi kabi maqsadlar SMART maqsadlari mezonlariga to'g'ri kelmaydi. O'qituvchi, avvalo, maqsadni o'ziga yo'naltirishi emas, o'quvchilarda bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiyalarni shakllantirishga qaratishi kerak. Bunda SMART maqsadlari mezonlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Tarbiyaviy maqsadni belgilashda, ko'pincha, "o'quvchilarning tarbiya nazariyasi haqidagi bilimlarni shakllantirish; axloqiy, estetik tarbiya berish va h.k." degan jumlar ishlatiladi. Biroq, 45 daqiqa davomida bu maqsadni amalga oshirish mumkin emas. Bunda "o'quvchilarning mavzuga oid bilimlarni shakllantirishga sharoit yaratish, ahloqiy, estetik tarbiyalashni davom ettirish va h.k." deyilishi lozim.

Yuqorida shakllantirilgan maqsadlar o'quv dasturida keltirilgan kompetensiyalarning elementlariga mos keladi, ya'ni o'quvchilarga qaratilganligi, o'quvchilarning faoliyati bilan bog'liqligini qayd etish mumkin. Maqsad aniq belgilab olingach, o'qituvchi shu maqsadga erishish uchun zarur o'qitish metodlari va vositalarini tanlaydi.

Axborot asrining kirib kelish davri haqida so'z borganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ularni real o'quv jarayoniga qo'llash, zamonaviy axborot infrastrukturasi yaratish, mutlaq yangi multimedia o'quv dasturlarini yaratish va ta'limga tatbiq etish bosqichlari asta-sekin nihoyasiga yetib bormoqda.

Bugungi davr dunyo ta'limi oldiga ham katta vazifalarni qo'ymoqda. Bunda qo'yilgan asosiy talab yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, tez o'zgarayotgan dunyoga moslashishni o'rgatishdan iboratdir. Shu bilan birga o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etishga qaratilgan.

Ta'lim sifatini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha farmon qabul qilindi. Unda Xalq ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari sifatida:

1. Xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o'quv va o'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish belgilangan.

Ushbu Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi № PP-3931-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi" ning II bo'lim, 11-bandida: Umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEAM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) metodlarini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish belgilab berilgan.

Mazkur vazifalarni bajarish uchun avvalo ta'lim ishtirokchilari–pedagoglar, metodistlar, o'quvchilar, ota-onalar va boshqalar STEAM metodi va ta'lim sifati yo'nalishida o'tkaziladigan Xalqaro tadqiqotlar xaqida ma'lumotlarni bilishi hamda ularni amaliyotda qo'llashi uchun malakalarga ega bo'lishlari zarur bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va Pedagogik mahorat. – T.: 2023y

2. X.Sharipov, N.Muslimov, M.Ismoilova: “Kasbiy ta’lim pedagogikasi”. Metodik qo‘llanma. – T. 2010 y.

3.A.A.Ismailov va b. Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholash (Matematika fani o‘qituvchilari, metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma). Ta’lim inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. – Toshkent, 2019-yil.

4.A.B.Radjiyev va boshq. O‘quvchilarning savodxonligini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqot dasturi. Qo‘llanma. Toshkent, Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi -2019

PUNKTUATSIYANI METALINGVISTIK-KOMMUNIKATIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QITISH ZARURIYATI

Rayimberdiyeva Zulfiya Raxmonberdiyevna

Andijon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy til ta’limida yozma kommunikatsiya ko‘nikmalarini rivojlantirishda punktuatsiyaning roli metalingvistik va kommunikativ yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Tinish belgilari mazmuniy-sintaktik munosabatlarni ifodalash, matnning pragmatik maqsadini yetkazish va kommunikativ aniqlikni ta’minlashdagi vosita sifatida talqin qilinadi. Muallif punktuatsiyani o‘quvchidan tahlil, fikrlash va ongli qaror qabul qilishni talab qiluvchi metalingvistik-kommunikativ faoliyat sifatida izohlaydi. Tadqiqot funksional savodxonlikni rivojlantirish, kognitiv jarayonlarni faollashtirish va kommunikativ kompetensiyani shakllantirish bilan bog‘liq o‘qitish modelining zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: punktuatsiya, metalingvistik yondashuv, kommunikativ yondashuv, yozma kommunikatsiya, funksional savodxonlik, kognitiv jarayonlar, lingvistik va nutqiy kompetensiya.

Аннотация. В статье анализируется роль пунктуации в формировании навыков письменной коммуникации в современном языковом образовании на